

Nuevas áreas de conocimiento y la problemática documental: la prospectiva de la paz en la Universidad de Granada

ANA M. MUÑOZ Y FRANCISCO A. MUÑOZ

Dpto. Biblioteconomía-Instituto de la Paz y los Conflictos

Universidad de Granada

Se analizan las posibilidades de búsqueda, tanto bibliográfica como documental, que tienen los estudiantes de doctorado para investigar sobre un tema específico, "prospectiva de la paz", en una institución concreta, la Universidad de Granada. La metodología se ha basado en describir los medios disponibles (bases de datos en cd-rom y on-line, catálogos automáticos...) y posteriormente se han comparado los resultados obtenidos en la búsqueda dentro del proceso documental. Se concluye, aportando una valoración de los recursos utilizados y se determina la posibilidad de comenzar estudios sobre el asunto que nos ocupa.

PALABRA CLAVE: Prospectiva de la paz; búsquedas documentales; bibliografía; Universidad de Granada.

New Areas of Knowledge and the Problem of Documentation: The "Prospective of Peace" at the University of Granada.

The possibilities of finding both articles and monographs by doctoral students to research on a particular topic, "prospective of peace", at a particular institution, the University of Granada, are studied. The methodology consists of describing the means at their disposal (CD-ROM and on-line data bases, OPACs, etc.) and comparing the results of the searches conducted. Finally, an assessment is made of the resources used and the possibilities of pursuing research on the topic at hand are evaluated.

KEYWORDS: Prospective of peace; document searches; bibliography; University of Granada

La proliferación de nuevas disciplinas y estudios conllevan a una especificidad en las búsquedas bibliográficas, que en las fuentes comunes de información están incluidas en materias muy amplias, impidiendo a veces, la satisfacción de las necesidades de estudio e investigadoras. Debido a esta peculiaridad derivada del crecimiento, novedad y complejidad en los campos de investigación, y teniendo en cuenta que muchas de ellas son el resultado de prácticas multi, pluri y transdisciplinares nos crea nuevas dificultades para recuperar o buscar información bibliográfica. No nos cabe la menor duda que ante esta situación, los documentalistas debemos llevar a cabo una evaluación y revisión de los procesos de trabajo, con el objetivo de adaptarnos en la medida de lo posible, a las necesidades de la docencia y la investigación.

1. LA PAZ Y EL FUTURO

Para llevar a cabo esta reflexión hemos elegido el curso de doctorado *Tendencias, prospectiva y utopías de la paz*, impartido en la Universidad de Granada¹, que cumple el requisito de estar relacionado con nuevas áreas de conocimiento y a su vez ser interdisciplinar. Efectivamente paz y futuro son objeto de estudio de agrupaciones científicas autónomas, en cuyos ámbitos ya existe de por sí un fuerte debate sobre sus contenidos, que lógicamente tiene su reflejo en la producción científica, y entre las que existen contactos más que ocasionales². Aunque el mayor problema no reside en las muchas veces lógica separación, sino en la distancia que a su vez produce el uso de diferentes metodologías y presupuestos epistemológicos. Los *estudios del futuro* (o Prospectiva)³ han desarrollado en las últimas décadas diferentes métodos de análisis que, tomando el presente como punto de partida, han intentado conseguir "imágenes" de los posibles futuros entre los probables. Estos *Estudios del Futuro*, nos dan un amplio marco conceptual y de convergencia interdisciplinar desde los cuales es posible realizar aproximaciones para las tendencias de la Paz. Sin embargo, los estudios más rigurosos sobre el Futuro se producen en los campos de la economía (predicciones productivas e industriales fundamentalmente) y en las ciencias aplicadas y la tecnología, tal como hemos podido comprobar de nuevo en nuestras búsquedas⁴.

A estos *Estudios del Futuro* le demandamos su preocupación por la Paz entendida ampliamente, tal como lo hacen las actuales tendencias de la *Investigación para la paz*, y nunca como una sola oposición a la guerra⁵. Es por esto, por lo

¹ Dentro del Programa de doctorado *Paz y conflictos. Metodología y perspectiva teórica*. Tiene asignados tres créditos, es impartido por un historiador y un filósofo ambos del Instituto de la Paz y los Conflictos de ésta Universidad y seguidos por licenciados de diferentes carreras (Historia, Derecho, Psicología, Periodismo, Ciencias Políticas y Sociología, etc.).

² Tal vez las más representativas sean: la IPRA (*International Peace Recherche Association*) reúne las Investigaciones de la Paz; el Programa *Human Dimensions of Global Environmental Change*, auspiciado por el Consejo Internacional de Ciencias Sociales, la ONU y las IFIAS; y la *Federación Mundial de Estudios sobre el Futuro* para el tercer campo.

³ Algunos autores, especialmente dentro de la tradición francesa, prefieren el término *Prospectiva*, mientras que la tradición anglosajona prefiere *Estudios de Futuro*. Cf. MASSINI, Eleonora B. (1993) *Why Futures Studies?*, London.

⁴ Véase GODET, G. (1992) *Anticipation to Action*, UNESCO, *Futures*; HUTCHINSON, F.P. (1994) *Educating Beyond Violent Futures in Children's Medina*, *Futures*, 26, 5-23; CLARKE, I.F. (1994) *World War II, or, What did the future hold?*, *Futures*, 26 335-344.

⁵ Cf. GALTUNG, J. (1985) *Twenty-five Years of Peace Research: The Challenges and Some Responses*, *Journal of Peace Research*, vol. XXII, 2, 1995; WALLESTEEN, P. (ed.) (1988) *Peace Research. Achievements and Challenges*, Boulder; FISAS ARMENGOL (1987) *Introducción al estudio de la paz y los conflictos*, Barcelona; RUBIO, Ana (ed.) (1993) *Presupuestos teóricos y éticos para la Paz*, Universidad de Granada.

que optamos en no utilizar *guerra* como descriptor de búsqueda, aunque evidentemente puede que nos limite en los resultados. También este concepto amplio de paz le hace vincularse con los problemas globales citados anteriormente, por ello, queriendo relacionarlos con estas tendencias utilizamos los términos *energía* y *demografía* como representativos de ellas, aunque, también es verdad que podríamos haber utilizado otros indicadores como *derechos humanos*, *democracia*, *justicia* o cualquier otro que nos ayudara a delimitar la problemática.

Nuestro punto de partida será comparar y evaluar si utilizando los medios a los que se tienen acceso, podemos encontrar bibliografía suficiente y adecuada para la materia que nos ocupa. Para ello intentamos seguir el proceso de trabajo del usuario, principalmente alumnos/as de Doctorado del citado programa, y conocer las distintas estrategias de búsqueda documental utilizadas por ellos. Queremos recordar que todos estos alumnos/as son necesariamente licenciados/as con lo que le presuponemos unos conocimientos mínimos en el uso de fuentes documentales y bibliográficas, también, que están iniciándose a la investigación universitaria por lo que su especialización es aún mayor y sus necesidades bibliográficas tienen por tanto unas particulares exigencias⁶.

A continuación, revisamos las posibles estrategias de búsqueda, exponemos los recursos disponibles en nuestra Universidad para el acceso a la bibliografía, una breve descripción de los medios utilizados y sus contenidos y, por último, el balance de los resultados obtenidos.

2. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y LA LOCALIZACIÓN DOCUMENTAL

Para acceder a la consulta de un fondo bibliográfico debemos saber previamente de su existencia (identificación), y dónde se ubica (localización). Al buscar fondos bibliográficos cada estudiante/a o investigador/a parte de una Facultad distinta, y todos se hacen la misma pregunta ¿dónde puedo encontrar la información que necesito? Una posibilidad es entrar en contacto con algún profesor/a especialista en la materia que le pueda orientar, otra, posiblemente mayoritaria, es consultar directamente los catálogos automatizados en red que ofrece nuestra Universidad. Dependiendo del proceso elegido, los resultados podrían ser más o menos exitosos.

En todas las Facultades (Derecho, Filosofía y Letras, Ciencias Políticas...) de la Universidad de Granada encontramos una infraestructura bibliotecaria dotada de catálogos manuales y automatizados, y desde los distintos Departamentos, Insti-

⁶ Nivel científico, estado de la cuestión, hipótesis fundamentales, debates clásicos en la materia, posicionamiento de las distintas escuelas, conocimiento y uso de lenguas modernas, etc.

tutos, despachos de profesores/as y de bibliotecarios/as, etc... se puede acceder a la red de la Universidad, sin embargo existen algunas variables a tener en cuenta:

1º. Los catálogos manuales de cada Facultad contienen su propio fondo, son obras adquiridas con anterioridad a 1989 cuyas fichas bibliográficas aún no han sido automatizadas. Por tanto para su identificación debemos desplazarnos a la Biblioteca General en la que se encuentran todos los fondos de todas las Facultades, ordenados alfabéticamente en sus respectivos catálogos de autores-obras anónimas, títulos, materia y sistemáticos (Clasificación Decimal Universal). Finalmente para su consulta iremos a la Facultad a la que nos hace referencia la signatura reflejada en la ficha.

2º. Para acceder a las obras adquiridas con posterioridad a 1989 podemos utilizar los catálogos automatizados dispuesto en red. El número de terminales dispuestos al público para su consulta oscila de uno a cuatro aproximadamente, dependiendo del número de alumnos/as de cada Facultad. Por consiguiente según la época del año estarán más o menos saturados o disponibles para su acceso. Una vez identificada y localizada la obra debemos dirigirnos a la Facultad que nos remite la pantalla de consulta.

3º. No todas las bases de datos en cd-rom se pueden consultar desde la misma Facultad, estando disponibles en puestos de un sólo usuario, con lo que para su consulta debemos dirigirnos a un Centro distinto y solicitarlo al bibliotecario. Por ejemplo localizadas en el S.I.D.A.⁷: *Bibliografía española*, *Bibliografía francesa*, *Bibliografía británica*, *Bibliografía alemana*, *Bibliografía italiana*, *Bibliografía portuguesa*, *Book in print*, *Ulrich*, *ISBN-Agencia española*, y *Bibliofile*; localizadas en la Biblioteca de Filosofía y Letras (Campus de Cartuja): *CSIC*, *Art Index*, *Bibliography Index*, *Humanities Idex*... Sin olvidar que las mismas obras pero en soporte papel se pueden encontrar en otras Facultades, con el inconveniente de que algunas no estarán al día.

4º. Bases de datos en cd-rom accesibles desde la Red de la Universidad de Granada, por tanto consultables desde cualquier Facultad: *Citation Index*, *Current Contents*, *CSIC* y *Medline*. Existen otras bases de datos en cd-rom que son accesibles a través de Internet que ofrece el CICA⁸, como son *Inspec*, *NTIS*, *MLA*, *FRANCIS*...

5º. En el caso de consultar fondos hemerográficos, existen catálogos manuales pero en éstos tan sólo podemos saber la existencia de la revista y los números

⁷ Servicio de Información y Documentación Automatizado, ubicado en el edificio del Hospital Real que además es sede de la Biblioteca General Universitaria y del Rectorado.

⁸ Centro Informático Científico de Andalucía, pertenece al CSIC.

adquiridos hasta la fecha. En algunas bibliotecas se hace el vaciado correspondiente pero tan sólo de algunos títulos, lo más aconsejable es hacer consultas en las bases de datos, en cd-rom o en línea, que contengan vaciados de revistas. En la mayoría de las bibliotecas, se elaboran Boletines de sumarios que contienen los índices de las revistas recibidas en un período de tiempo determinado, su periodicidad depende de cada centro, si bien suele ser trimestral.

Estas variables nos indican que los Servicios bibliotecarios además de ser avanzados, nos ofrecen distintas posibilidades para la búsqueda de información, por ello consideramos imprescindible su conocimiento por parte del alumnado. No obstante existen algunas dificultades, muchas de ellas de difícil solución, como puede ser el tiempo empleado en búsquedas y localizaciones de bibliografía cuando éstas requieren trasladarse de unas Facultades a otras situadas en distintas zonas de la capital, y/o en ocasiones campus, o bien la espera, en el caso de los alumnos, de que quede libre un puesto de consulta para acceder a los Servicios en línea o a bases de datos. Otro problema es el acceso a fondos que se encuentran en las bibliotecas departamentales, por medio de los catálogos conocemos que una obra determinada se encuentra en un Departamento pero no sabemos su signatura topográfica, después de encontrar el Departamento y su Biblioteca, en determinadas situaciones nos encontramos con que, o bien no existen ficheros para su localización en las estanterías, o bien se desconoce quién está en posesión de la obra que nos interesa. De cualquier forma, son problemas que un usuario experimentado resolverá con eficacia, aunque, también es posible que para la mayoría el acceso a la fuente buscada resulte una tarea ardua, acompañada de una sensación de pérdida de tiempo.

En cuanto a los criterios de pertinencia o no de un registro hemos utilizado en primer lugar, salvo en contadas ocasiones en las que conocemos directamente la producción científica de un autor, los títulos de las publicaciones, que como se sabe no siempre definen con suficiente precisión el contenido de la misma. De otro lado, los criterios con los que han sido creadas las propias bases de datos que han optado por incluir unos u otros descriptores, y unos determinados resúmenes que finalmente nos dan una información sobre el contenido, muy valiosa, pero a veces insuficiente y que varía de unas bases a otras. También debemos confesar que hemos sido más sensibles a recoger registros de temas poco presentes que a otros de los cuales había suficiente información. Y, finalmente, en este repaso general hemos tenido en cuenta otros criterios como son años de producción, país, institución, etc., los que en definitiva, junto con los anteriores, perfilan nuestro conocimiento al respecto. A pesar de todo puede que el resultado final esté algo distorsionado, pero esto no nos preocupa en demasía dado que el presente trabajo no tiene como principal objetivo llevar a cabo una investigación sobre la *prospectiva de la paz* sino evaluar las metodologías de búsqueda ante tales investigaciones.

3. RESULTADOS DE LAS BÚSQUEDAS⁹

3.1. Fondos existentes en la Universidad de Granada

Los fondos de la Biblioteca de la Universidad de Granada, están centralizados en la Biblioteca General. A partir de 1989 comienza su informatización, y son consultables a través de los OPACs¹⁰ distribuidos en cada una de las Facultades y Centros pertenecientes a la Universidad, sin duda de gran trascendencia, porque, salvo otros problemas ajenos, son los que el alumnado podrá manejar directamente.

3.1.1. *Dobis-Libis*¹¹

La única forma de búsqueda, para encontrar obras relacionadas con nuestro tema de interés, es por título formal o propiamente dicho, y por título de serie, este último nada significativo para nuestra búsqueda.

Los terminos utilizados en la búsqueda han sido: *prospectiva/e* y *futuro/e*. Los resultados fueron 23 publicaciones para el primer término y 292 para el segundo, respectivamente. Del total 135, tan sólo 11,7% de los resultados fueron pertinentes.

3.1.2. *Base de datos del Instituto de Paz y Conflictos*¹²

La ventaja principal de esta base de datos es que el análisis de los fondos está hecho por personas afines a la institución, por lo que los resultados de la búsqueda son el 100% pertinentes. Otra ventaja es que la indización es por descriptores, no por título como el anterior que no es significativo y además incluye vaciado de revistas y monografías. El tipo de consulta realizada fue por descriptores siendo el resultado de cincuenta y dos documentos, todos pertinentes.

⁹ El resultado bibliográfico de todas fuentes consultadas está a disposición de cualquier interesado/a sobre el tema.

¹⁰ Online Public-Access Catalog. Son terminales, conectados al ordenador central, que sólo permiten consulta.

¹¹ Sistema integrado de gestión bibliotecaria, utiliza el formato internacional normalizado MARC en su versión española IBERMARC. Este sistema por procedimiento informático pretende resolver la tramitación de aquellos servicios de la biblioteca que pueden ser mecanizables, una de sus características es centralizar los catálogos de todas la Bibliotecas de las Facultades de la Universidad de Granada, mediante los OPACs, distribuidos en distintos puntos de la Universidad, se pueden consultar los fondos bibliográficos de todas las Facultades, hasta el momento sólo monografías.

¹² El Instituto de la Paz y los Conflictos nace en 1988 como Seminario de la Universidad, y en Diciembre de 1996 se crea como Instituto Universitario dedicado a la investigación y a la realización de actividades docentes referidas a enseñanzas especializadas y cursos de Doctorado. En el mismo año de su nacimiento comienza a formar su propia Biblioteca y es a partir de 1989 cuando creseu base de datos documental como apoyo a la investigación.

3.1.3. Catálogos manuales¹³

En este tipo de catálogos es imposible hacer búsquedas como las anteriores, en el *Catálogo alfabético de materias* no existe ningún encabezamiento de materias que se adapte a nuestro término de búsqueda (*prospectiva*), lo más parecido que existe es "futurología" como encabezamiento no aceptado, que remite al encabezamiento "predicciones" sinónimo de pruebas de inteligencia, pruebas psicológicas y psicología, o el término "futuros (bolsa)" que remite a conceptos de economía como especulaciones o lonjas de comercio. En el *Catálogo sistemático o de C.D.U.* al igual que en el anterior no existe ningún número específico en la Clasificación Decimal Universal, el número más próximo que encontramos es un auxiliar de tiempo que determina bastante bien el concepto "prospectiva": "313" Futuro (tiempo); anticipación, previsión, predicción, el porvenir, más tarde, andando en el tiempo. Su inconveniente, es que al ser un auxiliar, siempre va a ir detrás del número principal de una materia, por tanto no se podrá recuperar.

3.1.4. Bases de datos en cd-rom en la red de la Universidad

-SCI (*Science Citation Index*)¹⁴, permite recuperar por distintos campos, en un principio hicimos las búsquedas por el índice básico que recupera por título, abstract y palabras clave, pero obteníamos demasiados documentos la mayoría sin interés para nuestro trabajo, así que finalmente optamos por recuperar sólo por palabras clave. Las estrategias de búsquedas* utilizadas y sus resultados, fueron: Enero-Diciembre de 1994: búsqueda A (nº de resultados=312). En esta búsqueda, el resultado ha sido numeroso, pero al visualizarla la mayor parte pertenece a las áreas temáticas de medicina y economía, por lo que hay que restringir más los términos de búsqueda: B (=4); C (=0); D (=0). De los cuatro resultados para el término "energía" ninguno fue pertinente. Enero-Diciembre de 1995: A (=2.817), al restringir los términos de búsqueda: B (=3); C (=0); D (=0). Visualizando los tres resultados para el término "energía" un documento fue pertinente para nuestro objeto de estudio. Enero-Febrero de 1996: A (=56), al restringir los términos de búsqueda: en las estrategias B, C y D, el resultado fue cero en todas.

¹³ Estos catálogos contienen el fondo bibliográfico adquirido con anterioridad a 1989.

¹⁴ Bases de datos del ISI (Institute for Scientific Information), abarca todas las materias científicas, tanto puras como aplicadas, cubre 3.300 revistas internacionales de ciencia y tecnología de unas 100 materias (Matemáticas, Física, Química, Medicina...).

* En las bases de datos SCI, SSCI, AHCI, NTIS, y FRANCIS, las estrategias de búsqueda realizadas han sido las mismas, con el fin de evitar su repetición hemos optado por asignarle una letra a cada una de ellas: A. FUTUR* OR PROSPECTIV*; B. (FUTUR* OR PROSPECTIV*) AND ENERG*; C. (FUTUR* OR PROSPECTIV*) AND DEMOGRAPH*; D. (FUTUR* OR PROSPECTIV*) AND PEACE*.

-SSCI (Social Science Citation Index)¹⁵, recupera sólo por título para el año 1992-1993, a partir del año 1994 permite recuperar por título, abstract, y palabras clave. La estrategia de búsqueda y sus resultados han sido: Enero-Diciembre de 1992 (por título): A (=1.156), en esta búsqueda los resultados siguen siendo numerosos en el área de medicina, al restringir: B (=10); C (=4); D (=1). Del total, 15 resultados, ninguno fue pertinente. Enero-Diciembre de 1993 (por título): búsqueda A (=1.227), restringiendo la búsqueda: B (=8); C (=4); D (=5). Del total, 17 resultados, han sido pertinentes tres: para el término "energía" hemos obtenido dos registros, para "demografía" cero, y para "paz" uno. Enero-Diciembre de 1994 (por índice básico): A (=4.407), restringiendo la búsqueda: B (=59); C (=144); D (=21). Del total, 244 documentos, han sido pertinentes seis: para el término "energía" hemos obtenido cuatro registros, para "demografía" uno, y para "paz" uno. Enero-Diciembre de 1995 (por índice básico): A (=4.707), restringiendo la búsqueda: B (=91); C (=143); D (=27). Del total, 261 documentos, han sido pertinentes seis: para el término "energía" hemos obtenido cinco registros, para "demografía" tres, y para "paz" tres. Enero-Febrero de 1996 (por índice básico): A (=786), restringiendo: B (=15); C (=22); D (=5). Del total, 42 registros, para los tres términos el resultado ha sido cero.

-Ahci (Arts & Humanities Citation Index)¹⁶, recupera por título, las estrategias de búsqueda han sido las mismas, para la primera, que es la más general A, el resultado fue de 350 documentos para el año 1993, de 392 para 1994, y de 379 para 1995. En las búsquedas restringidas, el resultado fue: 1993 con ENER* (=0), DEMOGRAPH* (=0), PEACE* (=3); 1994 con ENER* (=0), DEMOGRAPH* (=1), PEACE* (=0); y 1995 con ENER* (=1), DEMOGRAPH* (=0), PEACE* (=3). Siendo los resultados inoperantes para nuestro trabajo.

3.2. Bases de datos del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)¹⁷

3.2.1. CIRBIC-LIBROS¹⁸

La búsqueda se ha realizado por el índice general y la estrategia utilizada ha sido la siguiente: FUTUR* O PROSPECTIV* (=1.186), restringiendo: FUTUR* o

¹⁵ Base de datos del ISI. Recoge todas las materias dentro del campo de ciencias sociales, cubre 1.400 revistas, que abarcan unas 50 materias. Además recoge artículos especialmente seleccionados procedentes de otras 6.000 revistas. Cubre las áreas de Geografía e Historia. Ciencias de la Educación, Ciencias políticas...

¹⁶ Bases de datos del ISI. Recoge 1.100 revistas de unas 25 disciplinas, incluye artículos procedentes de otras 7.000 publicaciones de arte y humanidades. La áreas que cubre son: Filosofía, Bellas Artes, Lengua y Literatura...

¹⁷ Accesibles desde la red de la Universidad de Granada, como sistema de recuperación utiliza KNO-SYS. Nos ofrece la posibilidad de consultar varias bases de datos elaboradas por el propio Consejo.

¹⁸ Contiene los catálogos colectivos de libros de todas las bibliotecas del CSIC. Se pueden consultar en red todas las bibliotecas pertenecientes al Consejo.

PROSPECTIV* Y ENERG* (=42); (FUTUR* O PROSPECTIV*) Y (PEACE* O PAZ O PAIX O PACIFISMO*) (=11); (FUTUR* O PROSPECTIV*) Y (DEMOGRAPH* O DEMOGRAFI*) (=6). Del total, 59 registros, quince documentos son pertinentes: para el término "energía" el resultado ha sido de ocho, para el término "paz" de seis, para "demografía" de uno.

3.2.2 ISOC

(*Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades*)¹⁹, la búsqueda se ha realizado por el índice general: FUTUR* O PROSPECTIV* (=3.598), restringiendo: (FUTUR* O PROSPECTIV*) Y ENERG* (=96); (FUTUR* O PROSPECTIV*) Y (PEACE* O PAZ O PAIX O PACIFISMO*) (=32); (FUTUR* O PROSPECTIV*) Y (DEMOGRAPH* O DEMOGRAFI*) (=76). Del total, 204 registros, siete fueron pertinentes: para el término "energía" obtuvimos cuatro documentos, para el término "paz" ha sido un documento, para "demografía" dos.

3.2.3 ICYT

(*Instituto de Ciencia y Tecnología*)²⁰, la búsqueda se ha realizado por el índice general: FUTUR* O PROSPECTIV* (=581), restringiendo: (FUTUR* O PROSPECTIV*) Y ENERG* (=53); (FUTUR* O PROSPECTIV*) Y (PEACE* O PAZ O PAIX O PACIFISMO*) (=2); FUTUR* O PROSPECTIV*) Y (DEMOGRAPH* O DEMOGRAFI*) (=2). Del total, 57 registros, seis fueron pertinentes: para el término "energía" el resultado ha sido de seis documentos, para los términos "paz" y "demografía" cero.

3.3 Bases de datos en cd-rom puestas a disposición del CICA

3.3.1. NTIS (National Technical Information Science)²¹

Recupera documentos por palabras clave o frases indexadas; encabezamientos de materias; por autor, título y abstract; por organizaciones, etc... Enero 1985-

¹⁹ Base de datos bibliográfica iniciada en 1979, contiene artículos publicados en revistas españolas en los campos de Ciencias Sociales y Humanidades. Las áreas que abarcan son: Economía, Sociología, Ciencias Políticas, Ciencias Históricas, Ciencias Jurídicas, Ciencias de la Educación... La actualización de las distintas áreas no es homogénea.

²⁰ Base de datos bibliográfica iniciada en 1979, recoge la literatura científica y técnica editada en revistas españolas. Abarca los siguientes campos: Astronomía, Astrofísica, Ciencias Agronómicas, Ciencias de la Vida, Ciencias de la Tierra, Farmacología... No todas las áreas están igualmente actualizadas.

²¹ Producida por el National Information Service (USA). Contiene información sobre Economía, Ciencias Sociales, Biología, Física, Ingeniería, Matemáticas, Medio ambiente, Desarrollo y planificación urbana y rural, etc. Recoge citas bibliográficas e informes gubernamentales norteamericanos desde 1985.

Diciembre 1989 (por índice básico): A (=14.218), restringiendo la búsqueda: B (=3.926); C (=135); D (=96). Del total, 4.157 registros, seis han sido pertinentes, para el término "demografía" el resultado ha sido de tres documentos, para el término "paz" tres, y para el término "energía" los documentos encontrados no fueron pertinentes. Enero 1990-Marzo 1996 (por índice básico): A (=24.707), restringiendo la búsqueda: B (=5.793); C (=207); D (=282). Al visualizarlos, comprobamos que todos trataban sobre salud o medicina. Por lo que deducimos que en el área de Medicina existen como tal los estudios de prospectiva, pero no en el sentido que nos interesa. Los resultados fueron nulos para los tres términos, encontrando ruido documental.

3.3.2. FRANCIS²²

La estrategia de búsqueda utilizada ha sido la convencional, con operadores booleanos. Enero 1984-Diciembre 1990 (por índice básico): A (=4.983), restringiendo la búsqueda: B (=389); C (=137); D (=7). Del total, 531 registros, fueron pertinentes sesenta y nueve, y para "paz" dos. Enero 1991-Diciembre 1992 (por índice básico): A (=1.216), restringiendo la búsqueda: B (=104); C (=30); D (=2). Del total, 136 registros, fueron pertinentes catorce documentos: para el término "energía" trece, para "demografía" uno, y para "paz" cero.

Estas dos últimas bases de datos en cd-rom (NTIS y FRANCIS), se pueden consultar on-line mediante el distribuidor *Dialog*, la ventaja que encontramos es que la búsqueda es más rápida y los registros están actualizados, la única desventaja para los estudiantes es su coste por conexión o/y suscripción.

4. REFERENCIA A TRAVÉS DE CITAS BIBLIOGRÁFICAS

Es interesante comprobar las coincidencias y desfases entre las búsquedas anteriores y la bibliografía utilizada en el curso del Programa de Doctorado, seleccionada sobre todo a través del contacto directo con las publicaciones adquiridas directamente por los investigadores o por las visitas realizadas a Centros de investigación²³, que por lo general han obviado las búsquedas sistemáticas en repertorios bibliográficos.

²² Base de datos bibliográfica multilingüe y multidisciplinaria producida por INIST (Francia). Cubre las áreas siguientes: Humanidades (Arqueología, Historia, Arte, Literatura, Filosofía, etc.), Ciencias Sociales (Administración, Educación, Sociología, Geografía, etc.) y Economía. Indiza unas 9000 revistas, así como Actas de Congresos y Tesis Doctorales.

²³ AA.VV. *The future of the peace movements*, Sweden, 1989; AA.VV. *Energy for a Sustainable World*, New Delhi, 1993; AA.VV. *España fin de Siglo*, Madrid, 1992; BARNABY, Frank. *La Guerra del futuro: El conflicto armado de la próxima década*. Madrid, Barcelona, 1985; BELL,

5. INFORMACIÓN EN INTERNET²⁴

El potencial de esta red se puede comprobar en las consultas a Catálogos de Bibliotecas Nacionales o de grandes bibliotecas, como la Biblioteca Británica²⁵, Biblioteca del Congreso de Washington²⁶, Biblioteca Nacional de Madrid²⁷, etc., que ofrecen unas enormes posibilidades para cualquier tipo de consulta, aunque nos encontramos con la misma problemática que explicamos en la recuperación de información en el catálogo automatizado de la Universidad de Granada (DOBIS-LIBIS)...

En otras muchas ocasiones la información que ofrece Internet es más divulgativa que científica, a través del Servicio de Búsqueda de la Universidad de Granada accedimos a los siguientes Webs y Servicios, *Webcrawler* sobre Nuevas Alternativas de Relieve Político, encontrando para el término *future* 76.272 documentos, Servicio Público *Cusi*, distribuido por Nexor, ofrece información de procedencia socio-cultural, a través de este servicio podemos hacer búsquedas por personas, documentos y diccionarios; y *W3 Catalog*, buscamos por *prospective* encontrando diferentes informaciones referidas a Instituciones principalmente de ámbito universitario dedicadas a investigar sobre "Estudios de prospectiva" como el Departamento de Astronomía de la Universidad de Columbia, el Departamento de Agricultura de la Universidad de Aberdeen, Escuela Superior de Negocios de Owen, Universidad de Ingeniería Química de Northwestern, el Departamento de Física de la Universidad de McGill...; información sobre otras Universidades y Centros de Investigación que ofrecen sus Servicios a través de páginas webs, indi-

W. La recuperación de lo bueno: valores, objetividad y futuro, *Revista Internacional de Ciencias Sociales*, nº 137 pp. 383-398, BARCELONA, 1993; BLATZ, Charlie. Los administradores y la ética internacional: articulando sin riesgo el significado y fin del desarrollo, *Los futuros de la paz*, Costa Rica, 1986; BOULDING, Elise: *Building a Global Civie Culture: Education for au Interdependent World*, New York, 1988; BROWN Lester R.: *El estado del mundo I: un informe del Instituto Worldwatch acerca del progreso hacia una sociedad perdurable*, México, 1987; MALLMAN, CARLOS A.: Sociedades alternativas orientadas hacia la satisfacción de necesidades, *Visiones de sociedades deseables*, 179-194, México, 1978; MORA, Arnoldo. Soberanía cultural y Paz, *Los futuros de la paz*, 377-382, Costa Rica, 1986; NANDY, Ashis. La opresión y la liberación humana: notas encaminadas hacia una utopía del Tercer Mundo, *Visiones de sociedades deseables*, 285-304, México, 1978; RAHAMAN, Abdel. Pan sueños y el futuro. Algunas reflexiones sobre sociedades indeseables, *Visiones de sociedades deseables*, 235-242, México, 1978; SICINSKI, Andrzej. ¿Es posible concebir una visión de una sociedad deseable actualmente? ¿En qué forma?, *Visiones de sociedades deseables*, 166-178, México, 1978; *La Situación en el mundo*, 1991 Madrid, 1991; STEENBERGEN, Bart Van. La sociedad frugal, un diseño futuro para el primer mundo, *Visiones de sociedades deseables*, 243-266, México, 1978.

²⁴ Búsqueda realizada el 15 de Noviembre de 1996 a las 21:25:42.

²⁵ www.bl.uk

²⁶ www.loc.gov

²⁷ www.bn.es

cando la fecha desde que comenzaron a mostrarse a través de la red; e información de Universidades, Escuelas, Departamentos e Instituciones Oficiales Americanas que trabajan en redes locales.

6. CONCLUSIONES

Una primera afirmación, puede ser que concluidas las búsquedas bibliográficas y salvaguardando los problemas encontrados a lo largo del proceso podemos determinar que a través de los recursos disponibles en nuestra Universidad los alumnos/as disponen en su globalidad de suficiente bibliografía para comenzar sus trabajos de investigación.

Analizando los resultados de todas las búsquedas y teniendo en cuenta que en algunos años en determinadas bases de datos existía silencio documental, resolvimos la tasa de pertinencia (número de documentos pertinentes encontrados dividido por el número total de documentos pertinentes y no pertinentes encontrados) obteniendo un resultado de 1,86%, lo que indica que la tasa de ruido es muy elevada. Este dato no tiene porque ser alarmante, ya que como sabemos en cualquier estudio las bibliografías incluidas en las obras localizadas y consultadas nos conducen a otras obras que desconocíamos y que pueden ser importantes para nuestro trabajo de estudio.

Por otra parte, observamos que la bibliografía contenida en las diferentes bases de datos no se repite, aún siendo de la misma área de conocimiento y teniendo en cuenta la posibilidad de que coincidan en los vaciados de algunas publicaciones periódicas, por ejemplo SCI, ICYT, NTIS cubren materias de Ciencia y Tecnología, SSCI, AHCI, ISOC, FRANCIS cubren materias de Humanidades y Ciencias Sociales. En el caso de las bases de datos que recogen monografías (catálogo de la Universidad de Granada, Instituto de la Paz y los Conflictos, y CIRBIC-Libros) el porcentaje de repetición es bastante bajo, pensamos que puede ser que en la adquisición de fondos se utilicen las mismas fuentes de consulta, además la ausencia de duplicidad bibliográfica en las autoría y sus obras más representativas puede estar determinada por la pluridisciplinariedad del tema.

En cuanto a los resultados de las búsquedas relacionadas, con el término *energía* eran elevadas con respecto a los términos *demografía* y *paz*, entendiendo que el principal problema que preocupa a la comunidad investigadora es la energía como recurso natural que contribuye a satisfacer las necesidades humanas y a eliminar las tensiones producto de la escasez de recursos. Respecto al volumen de los resultados en los términos *futuro* y *prospectiva* indican que son utilizados en exceso como sustantivos de "adorno" dando una visión aparente en los títulos y contenidos de las publicaciones.

La Universidad de Granada cuenta con una infraestructura bibliotecaria desarrollada en la gestión automatizada de documentación bibliográfica, lo que facilita la investigación dentro de la comunidad universitaria en cualquier área de conocimiento. Sin embargo, puede que los usuarios/as cuando quisieran ampliar su bibliografía, en ocasiones no obtuvieran resultados adecuados para sus trabajos. Esto no puede basarse en una deficiente educación de usuarios con respecto a técnicas documentales, ni tampoco a los propios medios (sistemas informáticos) donde habitualmente recurre el alumnado para sus consultas. Una vez que se han formado en el apredizaje de cómo y dónde localizar bibliografía, además de encontrarse con unos sistemas basados en el uso del ordenador, tales como los OPACs, fuentes de referencia interactiva, basados en cd-rom, y consultas remotas a través de sistemas de redes, como Internet, los resultados no son satisfactorios. En ello puede intervenir el hecho de que las Bibliotecas de Facultad son bibliotecas especializadas y por sus características se acercan cada vez más a las de centros de documentación, el problema estaría bien en el análisis documental (proceso de indización), bien en el formato utilizado en algunos de los sistemas.

En cuanto al análisis documental, la mayor parte de documentalistas y bibliotecarios tienen una formación académica técnicamente buena, pero en algunos casos existe una carencia de personal que a su vez esté especializado en la multitud de disciplinas en las que actualmente está dividida la investigación; así pues la combinación perfecta sería: la unión de técnica y conocimiento. Quizás es la intención de los nuevos planes de estudio de la Universidad, que se están desarrollando en las Facultades de Documentación, paliar problemas de este tipo, pues al existir asignaturas de "libre configuración", el futuro documentalista puede acercar su conocimiento al de otras ciencias afines a su especialidad.

En lo que se refiere a la definición del formato utilizado, la familia MARC sigue las tradicionales normas de catalogación ISBD, que en cuanto descripción bibliográfica es bastante identificativa, pero en cuanto al contenido del documento es insuficiente.

Por último, para evitar el inconveniente de los continuos desplazamientos a las distintas Bibliotecas de Facultades cuando se consulta bibliografía cabe contemplar dos posibilidades, por una parte la creación de bibliotecas de campus que reunieran en un sólo edificio áreas de conocimiento próximas y, por otra, la catalogación retrospectiva de los fondos adquiridos con anterioridad a 1989, para que puedan ser consultados desde cualquier punto de la Universidad, siendo ésta una tarea prioritaria y factible debido a que su coste es más reducido que la construcción de nuevos edificios.